

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

Serpil YETGİN*

Öz

Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi, bu bilgilere internet aracılığıyla erişim sağlanması, e-yayınların artması, kullanıcıların bu yayınlardan yararlanabilmesinde elektronik hizmeti zorunlu kılmaktadır. TÜBİTAK-ULAKBİM Mayıs 2002 tarihinden itibaren geleneksel yolla verdiği makale fotokopi hizmetini web ortamından sunmaya başlamıştır. Bununla birlikte, her yıl mayıs-haziran aylarında ULAKBİM web sitesinden düzenli olarak duyurulan, bir önceki yıla ait "üniversite ve ülke yayın sıralama listeleri" Haziran 2003 itibariyle, ULAKBİM tarafından hazırlanan bir robot program aracılığıyla otomatik olarak yapılmaktadır. Yayın sayıları, söz konusu program üzerinden 1973'ten itibaren taranabilir formattadır.

Makale İstek Sistemi

TÜBİTAK-ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde, danışma hizmetleri gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde, internet üzerinden ve web'e** dayalı olarak verilmeye başlamıştır.

Başlangıçta elle yürütülen makale istek sistemi pek çok soruna neden olmaktadır. Bu sorunlar makale isteklerinin basılı süreli yayın katalogundan kontrolü aşamasında harcanan zaman, yanlış kontroller nedeni ile depo görevlilerinin iş kaybı, istatistiksel çalışmaların tam olarak yapılamaması ve sonuç olarak kullanıcı memnuniyetsizliği şeklinde sıralanabilir. Bu sorunların giderilmesinin gerekliliği, kullanıcı talepleri ve kütüphane hizmetlerinde internet kullanımının artması, makale istek işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılmıştır. Böylece, bilgisayar programcılarının ve danışma kütüphanecilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan web tabanlı "Makale

*Kütüphaneci; ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi, ULAKBİM 06539 Bilkent-Ankara (serp@ulakbim.gov.tr).

**ULAKBİM. Fotokopi istek. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.ulakbim.gov.tr/havuz/fotokopi/>

İstek Sistemi" Mayıs 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Sistemin teknik özelliklerini; web tabanlı olarak her yerden erişilebilir, kullanıcı ve personele ayrı ara birimlerin hazırlandığı, merkezi oluşu ile kısa sürede modül ekleme olanağı olan, kurum içi bilgi kaynakları ile bütünleşebilen, kullanıcı dostu ara birime sahip, PHP, Perl ve MySQL gibi ücretsiz araçlar kullanılabilen olarak sıralayabiliriz.

Şekil 1: Dergi Tarama Sonuç Ekranı

Bu sistemde; kullanıcılarımız basılı ve elektronik dergi koleksiyonumuzu tek arayüzden sorgulayabilmekte (Bkz. Şekil 1); abone ve eksik sayıları kontrol edilebilmektedir. Makale istek girişleri elektronik ortamdan gerçekleşmekte (Bkz. Şekil 2); hatta kullanıcılar Merkezimize gelmeden de internet üzerinden makale istek girişlerini yapılabilmektedir (Bkz. Şekil 4). Ayrıca, kullanıcı ve personel süreli yayın depolarındaki fotokopi işlemlerini takip edebilmektedir (Bkz. Şekil 3, 4). Böylece kullanıcı ve personelin zaman kaybını en aza indirmek mümkün olmuştur. Sistemin bir diğer özelliği, günlük ve aylık bazda çeşitli istatistiksel veriler alınabilmesidir (Bkz. Şekil 6). Makale istekleri ısmarlama yapıldığı günden itibaren iki hafta sistemde kalmakta ve bu sürenin sonunda otomatik olarak silinmektedir.

ULAKBİM dışından, internet üzerinden makale ısmarlama işlemi yapıldığında, kullanıcılarımızın, sistemin verdiği işlem numarası

ile birlikte ULAKBİM'e gelmeleri ve okuyucu salonundaki bilgisayarları kullanarak makaleleri fotokopiye gönderme sürecini başlatmaları gerekmektedir (Bkz. Şekil 3).

ISSN no: 0020-0220
Dergi Adı: INFORMATION RETRIEVAL AND LIBRARY AUTOMATION
Abonelik bilgisi: 1984-2001; 19-37
Eksik sayılar: 1998:[33(8-12), 34(1-7)]; 1995:[30(8-12), 31(1-7)]; 1994:[30(3-7)]; 1992:[42-44(*)]; 1989:[25(7)]
Açıklama:
Yılı: 1999 * (2003 yılı yabancı dergilerin son ciltleri Okuyucu Salonunda bulunmaktadır. Önce salondaki raflarda arayınız.)
Cildi: 37 * (Cilt bilgisi rakam değilse tıklayın)
Sayısı: 4 ?
Sayfalar: 10 * -
Makale Adı: NTIS: Internet Document Search
Yazarı:
Notlar:
Sepete At ? Tüm makale isteklerinizi girdikten sonra " İsmarla " butonuna basınız
* (*) İşareti girilmesi zorunlu alanları göstermektedir.
* Sayfalar kısmında tek sayfa veya sayfa aralığı girebilirsiniz. Boş geçerseniz makale ve yazar adını da girmeniz gerekir.
* Makale ve yazar adını vermediğiniz takdirde, verdiğiniz sayfa sınırları herhangi bir makalenin kime uymuyorsa istediğiniz dikkate alınmayacaktır.
* Makale ve yazar adı ile sayfa bilgisi arasında tutarsızlık olursa istediğiniz dikkate alınmayacaktır.
* İlk sayfa bilgisini girip ikincisini boş bırakırsanız bu bilgi, makalenin başlangıç sayfası olarak yorumlanacaktır.

Şekil 2: Makale İstek Giriş Formu

istek [] Dergi Tara - Bekleyenler - Üstlenilenler - Sonlandırma - Sonlanmış İstekler - Ara - İstatistikler - Çık

Bekleyen İstekler

- Bu sayfa kendini 120 saniyede bir yenilemektedir

Dosya No	İşlem No(2)	İstek No(3)	Yıl	Dergi Adı	Cilt	Sayı	İlk sf	Son sf	Makale Adı	Yazar Adı	Notlar	İsteniş
446 50744	..538	1999	CAGDAS CERRAHI DERGISI	13	1	13	19					2004-02
446 50744	..539	1997	EGE TIP DERGISI	36	1-2	9	12					2004-02
446 50744	..540	2001	DAMAR CERRAHISI DERGISI	10	3	101	104					2004-02
446 50744	..541	2001	CAGDAS CERRAHI DERGISI	15	3	148	153					2004-02
446 50744	..542	2000	TURKISH JOURNAL OF	11	1	54	60					2004-02

Şekil 3: İnternetten Makale İsmarlama Sonucu, İşlem Numarası ile Fotokopiye Gönderme Ekranı

Şekil 4: Kullanıcı Takip Ekranı

Makale Fotokopi İstek Sisteminin elektronik ortamda uygulamaya geçmesi ile birlikte, okuyucu salonunda 15 olan terminal sayımız 42'ye çıkarılmıştır.

Kullanıcılarımıza bu hizmetin yanı sıra, elektronik dergilerden, tam metin ve bibliyografik erişimli veri tabanlarından yapılan tarama sonuçları, basılı olarak disket ve/veya CD'ye kaydedilerek verilebilmektedir.

Oldukça yoğun bir şekilde kullanılan bu sistem, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda geliştirilmektedir. Kısa zamanda, Merkezimizdeki dilek kutusuna atılan formlardan ve birebir görüşmelerden kullanıcı memnuniyetinde artış olduğu gözlenmiştir. Sistemde günlük ve aylık olarak istatistiksel veriler tutulmaktadır (Bkz. Şekil 5).

CABİM danışma hizmetlerinde ileriye yönelik olarak kullanıcılarımıza bir üyelik sistemi getirmeyi ve elektronik dergilerdeki makale istekleri e-posta yoluyla kullanıcılara gönderilmesi hedeflenmektedir.

Günümüzde araştırmacıların elektronik bilgi hizmetine gün geçtikçe daha bağımlı hale geldikleri de bir gerçektir. Bu oluşum ve etkileşim sürecinde ULAKBİM e-kütüphane olma hedefine ulaşmaya

çalışarak, çağdaş anlamda bilgi hizmetleri verebilme çabalarını sürdürmektedir.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
» Ana Sayfa » Okuyucu Salonu Referans Hizmetleri » Okuyucu Salonu Görevli

serpil [Serpil Yetkin] - Salon [Salon] Konumlan

İstek [] Dergi Tara - Bekleyenler - Üstlenilenler - Sonlandırma - Sonlanmış İstekler - Ara - İstatistikler - Çık

İstatistikler (Eylül-2003)

	Dosya			İstek			Karşılandı			Yanlış Künye			Yetersiz Künye		
	4. Kat	5. Kat	Toplam	4. Kat	5. Kat	Toplam	4. Kat	5. Kat	Toplam	4. Kat	5. Kat	Toplam	4. Kat	5. Kat	Toplam
2003-09-30	72	102	174	258	424	682	226	378	604	27	42	69	0	0	0
2003-09-27	55	87	142	196	556	752	196	556	752	0	0	0	0	0	0
2003-09-26	51	78	129	160	416	576	146	402	548	9	10	19	0	0	0
2003-09-25	54	83	137	198	469	667	188	443	631	10	17	27	0	1	1
2003-09-24	46	74	120	156	381	537	142	348	490	11	24	35	0	0	0

Şekil 5: İstatistiksel Veri Ekranı

Web of Science Atıf İndeksleri Yayın Sıralamaları

ISI-Web of Science (WoS), dünya çapında etki değeri (*impact factor*) yüksek bilimsel dergileri kapsayan çok disiplinli atıf indekslerinden oluşmaktadır. Bunlar:

- SCI EXPANDED (*Science Citation Index Expanded*)
- SSCI (*Social Science Citation Index*)
- A&HCI (*Arts and Humanities Citation Index*)'dir.

ULAKBİM Web sitesinden, her yıl Mayıs-Haziran aylarında düzenli olarak duyurulan, bir önceki yıla ait "üniversite ve ülke yayın sıralama listeleri" Haziran 2003 itibariyle, hazırlanan bir robot program* aracılığıyla otomatik formatta sunulmaya başlanmıştır.

* *Web of Science Atıf İndeksleri Yayın Sıraları. (2003). [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://sciserv3.ulakbim.gov.tr/wos/>*

Şekil 6: WoS İndeksleri Yayın Sıraları Tarama Ekranı

Şekil 7: WoS İndeksleri Yayın Sıraları Tarama Ekranı

Önceki yıllara ait kayıtlarda WoS atıf indekslerinde ülke ve üniversite isim girişlerinde standart bir yazım şekli bulunmaması nedeniyle, taramalarda ciddi veri kaybı bulunmaktaydı. Söz konusu veri kaybını en aza indirmek amacıyla, atıf indekslerinde geçen **ülke** ve **üniversite** isimlerinin olası tüm değişik yazım şekilleri tespit edilmeye çalışılarak taramalar bu yazım şekillerine göre yapılmaktaydı (Bkz. Şekil 8).

Üniversite Adı	Alternatif Yazımlar
Galatasaray Üniversitesi	Galatasaray univ or univ galatasaray
Gazi Osman Paşa Üniversitesi	gazi osman pasa univ or gaziosmanpasa univ or univ gaziosmanpasa
Gazi Üniversitesi	gazi univ
Gaziantep Üniversitesi	Gaziantep univ or univ gaziantep
Hacettepe Üniversitesi	(Hacettepe Univ or Univ Hacettepe or HU or Hun) sent (turkey or turkiye)
Haliç Üniversitesi	Halic univ
Harran Üniversitesi	Harran univ or univ harran
İnönü Üniversitesi	inonu univ or univ inonu or inonu univ
İşık Üniversitesi	isik univ
İstanbul Üniversitesi	(univ istanbul) not (istanbul sent (tech* or teknik or marmara or bogazici or Bosphorus or beykent or kultur or bilgi or fatih or yeditepe or isik or yildiz tech* or yildiz tekn* or galatasaray or koc or sabanci or kadir has or Bahcesehir or halic or maltepe or mimar sinan)) or Istanbul univ or (IU sent Istanbul)
İstanbul Bilgi Üniversitesi	İstanbul Bilgi Univ or Bilgi univ
İstanbul Kültür Üniversitesi	İstanbul Kultur univ or Kultur univ
İstanbul Teknik Üniversitesi	(ITU sent Istanbul) or Istanbul Tech Univ or Tech Univ Istanbul or

Şekil 8: Ülke ve Üniversite Giriş Kriterleri

Ülke yayın sayıları taramalarında, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler ve Tayvan, İsviçre gibi bilimsel sıralamada etkili ülkeler, üniversite isim girişlerinde ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite listesi temel alınmaktaydı. Adres girişleriyle ilgili olarak bize iletilen farklı veriler ve bizim tespitlerimiz listelerde sürekli değişiklik yapılmasına yol açmaktaydı. Örneğin bir kuruma ait birden fazla isim girişi olması, Türkçe ve İngilizce yazım hataları, üniversite adı yerine fakülte adı yazılması, kısaltma hataları sorunlar bu çalışmalarda soru işaretlerine neden olmaktaydı.

Bu nedenle yaşanan sorunları ortadan kaldırmak üzere, bir robot program üzerinde çalışmalar başlatıldı. Haziran 2003 itibariyle kullanıma açılan robot program, WoS içerisinde geçen -ilgili tüm kayıt girişlerini taramakta- olduğundan yeni sistemde hata payı en aza indirgenmiştir. Bunun yanı sıra, eski sistemde sadece ülke ve üniversite yayınları taranırken bu program, Türkiye adresli tüm kuruluşları tarayarak listeye dâhil edebilmektedir (Bkz. Şekil: 9).

ULAKBİM: Servisler: Web of Science Atif İndeksleri Yayın Sıraları - Microsoft Internet Explorer

Address: http://sciserv.ulakbim.gov.tr/wos/index.php?yil=2003&Orig_Cou=TRORG&SCI=notselected&SSCI=notselected&AHCI=notselected&ALL=

Links: Google, ATIF, Yayın Tarama İşlemleri 2001, UYKU Projesi Ana Sayfası, Tabldot Menü

'Hacettepe Üniversitesi' 2003 yılı
Index Tipi Bağımsız [Bütün Döküman Tipleri İçin]
Yayın Listesi

Index	Yazar Adı	Bibliyografik Bilgi	Dergi Adı	Makale Adı
SCI	Turkiymazoglu, M;	32 (3): 353-371 MAR 2003	COMPUTERS & FLUIDS	Instability
SCI	Abaci, S; Pekmez, K; Pekmez, N; Y ...	87 (4): 599-605 JAN 24 2003	JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCI ...	Electrocatalysis
SCI	Yildirmaz, G; Akgol, S; Arica, MY; So ...	87 (6): 976-981 FEB 7 2003	JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCI ...	Polyhydroxy
SCI	Yetgin, S; Cetin, M;	44 (3): 489-495 2003	LEUKEMIA & LYMPHOMA	The dose r
SCI	Korkmaz, M; Polat, M;	38 (1): 1-9 JAN 2003	INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ...	Use of elect
SCI	Kaptanoglu, E; Palaoglu, S; Demirpence, ...	34 (1): 32-35 JAN 2003	JOURNAL OF PINEAL RESEARCH	Different re
SCI	Close, CE; Tekgul, S; Ganesan, GS ...	169 (1): 365- 368 JAN 2003	JOURNAL OF UROLOGY	Flow cytom

Şekil 9: WoS Tarama Motoru Sonuç Ekranı

Tarama sonucunda kuruluşlara ait kayıtların ayrıntılarına da erişilebilmektedir. Bu detaylarda; indeks bilgisi (SCI, SSCI, AHCI), dergi adı, makale adı, yazar adı ve diğer bilgiler, kullanılan kaynaklar ve onların bilgileri de bulunmaktadır (Bkz. Şekil 10). Bu programdaki veriler, altı ayda bir güncellenmektedir.

ULAKBİM: Servisler: Web of Science Atif İndeksleri Yayın Sıraları - Microsoft Internet Explorer

Address: http://sciserv.ulakbim.gov.tr/wos/Makale/index.php?Fid=456457713&Sid=123297515&Tid=2003

Links: Google, ATIF, Yayın Tarama İşlemleri 2001, UYKU Projesi Ana Sayfası, Tabldot Menü

Önceki Sayfa

BAŞLIK BİLGİSİ						
Dergi Adı :	COMPUTERS & FLUIDS					
Dergi Adı Kısaltması :	COMPUT FLUIDS					
Makale Adı :	Instability of the flow in the vicinity of trailing edge of a class of thin aerofoils					
issue bilgilerine bak	YAZARLAR					
ATIF SAYISI	Turkiymazoglu, M					
ALDIĞI ATIF : 0						
YAPTIĞI ATIF : 45						
DÖKÜMAN ÖZETİ						
Bibliyografik Bilgi :	32 (3): 353-371 MAR 2003					
Döküman Tipi :	Article					
Index :	SCI					
ADRES BİLGİLERİ						
Tipi	Ülke 1	Ülke 2	Kurum 1	Kurum 2	Şehir	Adres
Research	Turkey	Turkey	Hacettepe Üniversitesi	Univ Hacettepe	Ankara	Univ Hacettepe, Dept Math, TR-06532 Ankara, Turkey
Reprint	Turkey	Turkey	Hacettepe Üniversitesi	Univ Hacettepe	Ankara	Univ Hacettepe, Dept Math, TR-06532 Ankara, Turkey
¹ Bilginin filtreden geçirilerek düzenlenmiş yeni hali ² Bilginin filtreden geçirilmeden önceki hali						

Şekil 10: WoS Tarama Sonucu Kayıt Ayrıntı Ekranı